

ISic1255

I.Sicily inscription 1255

Language

Ancient Greek

Type

accounts

Material

breccia

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2009.10.06

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del

18. [μέδιμνοι. σιτωνίω Φρ]ύνιος λοιπὸν τεσσαράκοντα λίτραι,
19. [τρία τριάκοντα τριακόσια τρισχί]λια μύρια τάλαντα. σιτωνίωι Εὐκλεί-
20. [δα λοιπὸν δέκα ἑκατὸν λίτραι, τέσσα]ρα ἑβδομήκοντα ἑπτακόσια
21. [χίλια δισμύρια τάλαντα· τούτου ἐν ἅ] ργυρωμάτοις ἀγέρταις τριάκον-
22. [τα — — — — — τάλαντα. σιτωνίω παρ]ὰ τῶν ἐπαγγελμαμένων χρημά-
23. [των λοιπὸν τεσσαράκοντα λίτρ]αι, τρία δέκα τρισχίλια τάλαν-
24. [τα. καὶ παρὰ ἀγέρταις σίτου ἴκοσ] ι πεντακόσια τάλαντα· ἀγο-
25. [ρᾶν διὰ πωλημάτων — — — — — — —]λίτραι, ἑννέα ὀγδοήκοντα δια-
26. [κόσια — — — τάλαντα].
27. vacat
28. [Δυωδεκατέος πρ(ύτανις) — — — Ὀλύ] μπιος Ταυ(—). ἱεροναμόνοις ἔσοδος ἴκοσι λίτραι, ἑννέα δέκα
29. [— — — — — — — τάλαντα· ἔξοδος] ἑπτὰ ἴκοσι λίτραι, τέσσαρα ἐξήκοντα ἑκατὸν χίλια τάλαντα· λοι-
30. [πὸν — — — — — — — — — —]κο]ντα λίτραι, τέσσαρα τεσσαράκοντα ἑκατὸν τάλαντα. ταμίαις ἔσοδος
31. [— — — —]κον [τα] λ [ί] τ, ρ, α [ι, ἐ]πτὰ τεσσαράκοντα διακόσια τρισχίλια τάλαντα· ἔξοδος δέκα λί-
32. τρ[αι, — — τρ]ιάκοντα πεντακόσια χίλια τάλαντα· λοιπὸν μία τεσσα[ρά]κοντα λίτραι, τέ[σσ]αρα ὀγδοήκον-
33. τα ἑνακόσια χίλια τάλαντα. σιτοφυλάκοις κυάμων ἔξοδος ἐν δέκα ἡμίεκτα, ἑννέα τριά-
34. κοντα διακόσιοι μέδιμνοι· λοιπὸν ἑπτὰ ἡμίεκτα, ἑπτὰ χίλιοι μέδιμνοι. σιτωνίω Φρύνιος
35. λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίω Εὐκλείδα λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίω παρὰ τῶν ἐπαγγελμαμένων λοιπὸν τὸ ἴσον.
36. Εὐκλείου πρ (ύτανις?) Ἀμμώνιος Σαραπίωνος Ἄρεθ(—). ἱεροναμόνοις ἔσοδος τρεῖς ὀγδοήκοντα λίτραι,
37. πέντε ἑβδομήκοντα ἑπτακόσια πεντακισχίλια μύρια τάλαντα· ἔξοδος ἕξ ἑβδο-
38. μήκοντα λίτραι, ὀκτῶ ἑβδομήκοντα ἑπτακόσια τετρακισχίλια τάλαντα· λοιπὸν μία
39. ὀγδοήκοντα λίτραι, ἐν τεσσαράκοντα ἑκατὸν χίλια μύρια τάλαντα· τούτου Διὸς μύρια
40. τάλαντα· καὶ Διονύσου τριάκοντα λίτραι, ἑπτὰ ἑβδομήκοντα χίλια τάλαντα. ταμίαις
41. ἔσοδος ἕξ τριάκοντα λίτραι, ὀκτῶ τεσσαράκοντα ἑπτακόσια πεντακισχίλια τετρακισ-
42. μύρια τάλαντα· ἔξοδος πέντε ἐξήκοντα λίτραι, ἑπτὰ ἑνενήκοντα ἑκατὸν τρι[σ]χίλια
43. δισμύρια τάλαντα· λοιπὸν δύο δέκα λίτραι, πέντε τριάκοντα πεντακόσια τετρακισ-

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5640 tab.4

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1255. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385691>